

BEHAVIOR ON STAGE

FOTIMA Ismailova,

**student of the 3rd stage of UzDSMI "Art studies:
dramaturgy of stage and screen art"**

Abstract: We know very well that there is no performance without action. Even in some performances, the audience gets bored due to the lack of action. Below we will discuss the role of behavior in the world of art, how important it is for playwrights, directors, actors, and types of behavior.

Key words: Aristotle, K.S. Stanislavsky, physical and mental movement.

SAHNADA XATTI-HARAKAT

**O‘zDSMI “San’atshunoslik: sahna va ekran
san’ati dramaturgiyasi” 3-bosqich talabasi**

FOTIMA Ismoilova

Annotatsiya: Harakatsiz hech qanday spektakl bo‘lmasligini yaxshi bilamiz. Hattoki, ba’zi spektakllarda harakat kamligidan tomoshabinlar zerikib qolishadi. Quyida xatti-harakatning san’at olamidagi o‘rni, dramaturg, rejissor, aktyorlar uchun naqadar kerak ekanligi hamda harakatning turlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Aristotel, K.S.Stanislavskiy, jismoniy va ruhiy harakat.

Aristotelning uqtirishicha, harakat ikki omildan: fikr va xarakterdan iborat. Uning ta’kidlashicha, harakatsiz bironta sahna asarining bo‘lishi mumkin emas. Buyuk mutafakkir harakatni hech qachon qahramon xarakteridan ajratib tahlil qilmagan. Aristotel asar mazmunini ro‘yobga chiqarishda harakat katta rol o‘ynashini alohida

ta'kidlagan. Shu bilan birga, xarakterlarning faoliyati harakatni keltirib chiqarishini ham qayd qilgan. U harakat dramaning "eng muhimi" deb hisoblagan. Dramaga muallif xarakterlarini ifodalash uchungina emas, balki harakatni ko'rsatish uchun olib kiradi, deydi. Harakat tufayligina dramaturg xarakterlarni ta'riflay oladi, ochib beradi, degan xulosaga keladi grek olimi.

K.S.Stanislavskiy tomonidan ixtiro qilingan aktyorning tabiiy ijod qilishi, ijodkorlik salohiyatini o'stirish qonuniyatlari hamma zamonlar uchun yagonadir. Ammo har bir teatrning ijodiy jamoasi, shuningdek, teatr studiyalari o'zlarining ijodiy yondoshuvidan kelib chiqib, turlicha atamalami qo'llashi mumkin. Mazkur qo'llanma, sahna asari ustida ishlash jarayonida xatti-harakat tahlilini professional darajada amalga oshirish, yuzaga keladigan turli yondoshuvlarni va atamalarni ma'lum bir tizimga keltirishga ko'maklashishdan iboratdir. Shuni ham aytib o'tish joizki, hatto o'quv dargohlarida ham har bir ustoz, o'zining shaxsiy tajribasi hamda bilim darajasidan kelib chiqib, xatti-harakat tahlilini o'ziga ma'qul shaklda olib boradi. Biroq bunday yondoshuv ayrim hollarda asar kompozitsiyasining buzilishiga, spektaklda aytilishi kerak bo'lgan fikming mujmalligi, vaziyatlarni aniqlashdagi chalkashliklarga olib kelishi mumkin. Turli ustozlardan tahsil olgan talabalarning boshqa-boshqa yo'nalishdagi teatrlarda biron-bir loyiha ustida ishlashi jarayonida bu kamchiliklar yaqqol namoyon bo'ladi. Mavzuga oydinlik kiritish uchun K.S.Stanislavskiy merosiga murojaat qilamiz. Eng avvalo, har bir fan qonun-qoidalari o'ylab topilmagan, to'qib chiqarilmagan. Ular kashf etilgan. Bu qonunlarqoidalar azaldan mavjud bo'lib, ularni insonlar biladimi yo'qmi, odamga yo'qadimi yo'qmi, bundan qat'i nazar, ular azaldan mavjud bo'lib borliqqa hamisha o'z ta'sirini ko'rsatib keladi.

Stanislavskiy sahna asarining xatti-harakat tahliliga qayta-qayta e'tibor qaratganligi ma'lum. U, sahna asarini harakatli hodisalarga, parcha va mayda ko'rinishlarga ajratar, har bir qism zimmasidagi vazifani belgilar, keyinchalik ularni yiriklashtirishga harakat qilar edi.

Stanislavskiy ta'limoti aktyor ijodidagi tabiiy ravishda namoyon bo'ladigan

jismoniy va ruhiy harakatlar qonuniyatiga asoslanadi. Teatr reformatori tomonidan rol va pyesa ustida olib boriladigan “xatti-harakat tahlili” hamda “jismoniy harakat uslubi” nafaqat aktyorlar uchun amaliy qo‘llanma bo‘libgina qolmay, rejissura sohasida Stanislavskiy ta‘limotining cho‘qqisi ham hisoblanadi. Bu ikkala qism bir-biri bilan uzviy bog‘liqdir.

Keyinchalik bir qator muammolar, xususan, aktyor ijrosida haqiqiy hayotdagidek o‘z hissiyotlari iskanjasiga tushib qolish holatlari, K.S.Stanislavskiyni aktyor psixikasini harakatga keltiruvchi tayanch nuqtalarini izlashga majbur qiladi. O‘z zamonasidagi psixologiya yutuqlariga tayangan K.S.Stanislavskiy hissiyotlarni qo‘zg‘atuvchi birdan-bir omil harakat ekanligini anglab yetadi. Ma‘lumki, inson psixikasini harakatga keltiruvchi kuch: aql, hissiyot va irodadir. Aktyor ijodiyotida haddan tashqari o‘z-o‘zini ongli nazorat qilish erkin ijod qilishni so‘ndiradi. Hissiyotlarni esa xotirada mustahkam saqlab qolish imkoni yo‘q. Biz faqat irodaviy harakatni xotirada saqlab qolishimiz mumkin ekan. Har qanday harakat qarshi harakatga duch kelganida maqsadga erishish yoki erisha olmaslik natijasida mutanosib hissiyotlar qo‘zg‘aladi. K.S.Stanislavskiy irodaviy xatti-harakat aktyor ijodiyoti psixologiyasining asosiy qonuni, hissiyotlarni qozg‘atuvchi yagona omil ekanligini ixtiro qilgan. Mana shu buyuk kashfiyot sahnaviy histuyg‘ularni qo‘zg‘atuvchi turtkisidir (провокатор сценических чувств). “Aktyor” atamasi ham harakat qiluvchi ma‘nosini anglatadi. Sahnaviy his-tuyg‘ular aktyorning ixtiyoriy va beixtiyoriy ijod mahsulidir. Rejissor aktyor bilan birgalikda xatti-harakat tahlilini o‘tkazar ekan oliy maqsadni, berilgan shart-sharoitni, uzluksiz xatti-harakat, asardagi voqealar tizimini belgilaydi. Maqsadni oydinlashtiradi, qahramonlarning o‘zaro munosabatlari, voqea va faktlarga nisbatan e‘tibor darajasini, ishtirokchilarning uzluksiz xatti-harakatini belgilaydi. Bu jarayon ixtiyoriy, ya‘ni ongli ravishda anglash orqali bajariladi. Harakatga turtki bo‘lgan vaziyat va holat, maqsadlar aniqlangach aktyor maqsadga erishish uchun irodani ishga soladi va sahnada beixtiyoriy tarzda harakat qiladi. Ya‘ni badiha ixtiyorida bo‘ladi. “Aktyor ijod etish jarayonida biror bir sistema – uslub haqida

o‘y lay boshlasa, o‘z-o‘zidan ayonki uni yomon ijro etadi. Sistema – uslub tabiiy ijodiy jaryonga yordam berishi mumkin, lekin ijod jarayonining o‘mini bosa olmaydi. Aktyor sahnada sistema – uslub talab qiladigan darajada ijod qilish uchun hech qanday sistema to‘g‘risida o‘ylamasligi kerak. Buning uchun unda vaqt bo‘lmasligi kerak. Shunday qilib, K.S.Stanislavskiy aktyorning tabiatini o‘rganish borasida olib borgan ijodiy izlanishlari uchta bosqichdan o‘tadi:

- 1- bosqich: aql-idrokni ishga solish orqali hissiyotlarni qo‘zg‘atish;
- 2- bosqich: bevosita hissiyotlarga ta’sir etib qo‘zg‘atish;
- 3- bosqich: harakat va iroda orqali jonli ijro etishga erishish.

Sahnaviy xatti-harakat tabiiy borliqni tasavvur olamiga ko‘chirilgan asos, dastak, asosiy vosita, aktyor san’atining xomashyosi. Aktyor ijrosida xatti- harakatni aniq belgilash muhim ahamiyatga egadir. Agar belgilangan xatti- harakat hissiyotlarni qo‘zg‘atishga xizmat qilmasa, bu belgilanishdan naf yo‘q. Xatti-harakat hamisha tomoshaviydir. Uni sahnada kuzatish mumkin. Xatti-harakat - (kichik doiradagi) shart-sharoit bilan kurashbo‘lgan holda maqsadga erishishga qaratilgan yagona psixofizik (birhiridan ajralmagan holdagi) jarayon. Harakat qandaydir biron-bir shaklda makon va vaqt birligida kechadi. Bu xildagi ta’riflashda har bir ishlatilgan so‘z muhimdir. Biron so‘zni tushirib qoldirish - tushunchani barbod qilish bilan barobar. Ushbu ta’rifni qisqacha bunday ifoda etish mumkin. Eng avvalo, harakat jarayonida diqqatni psixik va jismoniy harakatning uzluksizligi va ularning uzviy yaxlitligini ta’minlashga qaratish kerak. Shuni ham unutmaslik kerakki, Stanislavskiyning “Jismoniy harakat uslubiyatida” ko‘zda tutilgan jismoniy harakat tushunchasi shartlidir. Stanislavskiy, aibatta, psixofizik jarayon to‘g‘risida so‘z olib boradi. Uning fikri bo‘yicha harakat jarayonida, ko‘proq jismonan bajarilishi lozim bo‘lgan ishga e’tiborni qaratish kerak bo‘ladi. Bu iborani chuqur tushunmaslik oqibatida, ko‘pincha “fizik harakat” quruq mexanik tarzda bajariladigan harakat deya talqin etilib kelingan. Stanislavskiy ta’limotida jismoniy harakat deyilganda psixofizik harakat nazarda tutiladi. Ta’limotning muhimligi ham shundadir. Aniq topilgan jismoniy harakat aktyordagi

aniq psixik holatni uyg‘otishi, hissiyotlarni qo‘zg‘atishi mumkin. Harakat – bu jarayondir. Bundan kelib chiqadiki, uning hoshlanishi, rivojlanishi va yakuniy nuqtasi bor. Sahnaviy harakat qanday boshlanadi, qaysi qonunlar asosida rivojlanadi, nega, nima sababdan tugaydi, yoki uzilib qoladi? Bu savollarga javob topilsa jarayonga aniqlik kiritiladi, uning mohiyati ochiladi. Kundalik hayotda bizning harakatlarimizga turtki beradigan narsa bu mavjud olam bo‘lib, u bilan vaziyat taqozosiga ko‘ra muntazam muloqatga kirishamiz. Bu vaziyatlar bizning ixtiyorimizdan tashqarida bo‘ladi yoki ularni o‘zimiz yaratamiz. Sahnada esa bu vaziyatlar muallif tomonidan taklif etilgan yoki biz o‘ylab chiqargan bo‘lib, berilgan shart-sharoit deyiladi. Shu vaziyatlar harakat qilishga undaydi, jarayonni siljitadi, rivojlantiradi. Rejissorning asarda berilgan shart-sharoitni saralab olish usuli, ayni shu asarning sahnaviy hissiyotlar tabiatini aniqlashda eng muhim omil hisoblanadi. Sahnaviy hayotning qonuni — berilgan shart-sharoitni keskinlashtirmoqlik. Vaziyatni keskinlashtirish harakatni faollashtiradi. Aksincha, bolganida esa harakat sustlashadi. Shuni alohida ta’kidlab o‘tish joizki, shart-sharoit, voqea, hodisalarga qahramonlarning munosabati keskin bo‘lishi muhim ahamiyatga ega. Agar faqat hayotiy haqiqatdan, maishiy ma’nodagi mantiqdan kelib chiqiladigan bo‘lsa sahnada badiiylikka erishish amri mahol. Sahnaviy voqelikni keskinlashtirish lozim. Misol uchun, V.Shukshinning BDTda sahnalashtirilgan “Serg‘ayrat kishilar” spektaklini olib ko‘raylik. Sahna boshlanishida “bazmdan keyin ertalabki bosh og‘riq” ko‘rinishida, buyuk aktyor Ye.Lebedev vaziyatni keskinlashtirish evaziga, o‘ta kulgili, topilmalarga boy, badihaviylikka erishgan. Qahramonning maqsadi: kechagi ichkilikbozdan keyin og‘riyotgan boshini davolash uchun “zaharbosti” qilish. Kundalik hayotda buni yo‘li judda oddiy bo‘lishi mumkin. Ammo Ye. Lebedev berilgan shart-sharoitni, qahramonning psixofizik holatini fantastik tarzda keskinlashtiradi. Uning fikr-u yodi “zaharbosti” qilish, amallab bir qultim aroq ichib olish. Xayoli aroqda bo‘lgani uchun kostyum o‘rniga shim kiyib oladi. Qarshisida turgan stakanga aroq quyib olish uning uchun o‘ta mashaqqatga aylanadi. Qo‘llari qaltiraydi. Bu harakatni bir necha bor

takrorlaydi. Ammo buning uddasidan chiqolmaydi. Nihoyat kallasiga yaraq etgan ajoyib fikr keladi. Qo‘l sochiq ishga tushadi. Sochiqning bir tomonini yelkasi osha ushlagan holda shishadagi aroqni stakanga quyishga muvaffaq bo‘ladi. Endi uni ichay desa tishlari taqillab, ming azobda aroqni ichadi. Mazkur kulgili sahna estrada yoki sirk tomoshalardan farqli o‘laroq shu qadar ishonchli tarzda ijro etiladiki, beixtiyor faqat shunday bo‘lishiga shak-shubha qolmaydi. Ma’lumki, aktyorning mahorati ma’lum bir vaqt birligida moslamalardan foydalanish hisobi bilan o‘lchanadi. Tovstonogovning ta’kidlashicha, “Lebedev har bir asarda darhol zarur bo‘lgan hissiyotlar tabiatini seza oladi va boshqa ijrochilar uchun o‘lchov sifatida namuna bo‘ladi”. Keskinlashtirish qonuniyati faqat komediya uchungina bo‘lmay dramatik spektakllarda ham muhimdir. T.Uilyams shart-sharoitni ong yuqori cho‘qqisigacha keskinlashtirishning mohir ustasi. Uning “Shishasimon o‘yinchoqlar” - (Стеклянный зверинец), “Orzu Tramvayi” – (Трамвай Желание), “Qizigan tomdagi mushuk” – (Кошка на раскаленной крыше) asarlarida voqealar keskinligi so‘ngi nuqtalarigacha olib boriladi. Bu esa o‘z navbatida asarning tomoshaviyligi va his-tuyg‘ularni to‘lib-toshishiga xizmat qiladi. Yangi maqsad paydo bolishi bilan harakat tug‘iladi, kichik doiradagi turli to‘siqlarni yengib o‘tishga undaydi. Kichik doiradagi berilgan shart-sharoit (ko‘zlangan mo‘ljal – maqsad sayin bitta harakatni belgilaydigan shart-sharoit) bevosita sababchi, harakatga keltiruvchi turtkidir. Kichik doiradagi shart-sharoit hozir, shu yerda, insonni qurshab turgan muhit bo‘lib, u harakat turini belgilaydi, voqealar ichidagi qarama-qarshilikni keskinlashtiradi. Qarama-qarshilik (konflikt) ziddiyat, kurash sahnaviy xatti-harakatni vujudga keltiruvchi kuch. “Qarama-qarshilik” kim bilan kimningdir bir-biriga qarshi turishidir. Yoki nima bilandir nimaning bir-biriga qarshi bo‘lishi. “Qarama-qarshilik” yuksak g‘oyalar sirasiga kiradi va yuqorida turadi. U katta doiradagi shart-sharoitga doirdir. “Kurash” esa kichik doiradagi shart-sharoitdan kelib chiqadi. Bu kurash aniq maqsad uchun kurashdan iborat. To‘qnashuv – sahna xatti-harakatining yuragi hisoblanadi. Maqsadga erishish yo‘lida kichik doiradagi berilgan shart-sharoitlar bilan kurashish – xatti-harakat jarayonining asosiy omili hisoblanadi. Rivojlanish ayni shu

kurash bilan bog‘liq bo‘lib, maqsadga erishish yo‘lidagi to‘siqni yengib o‘tish orqali namoyon bo‘ladi. To‘siqlar har turli bo‘lishi mumkin. Ya’ni maqsad sayin qaratilgan harakatga to‘sqinlik qilish mumkin, yoki unga yordam berishi mumkin. Musbatli (+) - ijobiy to‘siq, manfiy (-) qarshi to‘siq.

Xatti-harakat kurashuvchi tomonlardan birining o‘z maqsadiga erishuvi, yoki yangi shart-sharoitni paydo bo‘lishi bilan yangi maqsad va yangi harakatning kelib chiqishi bilan tugaydi. Kichik doiradagi shart-sharoit va maqsadni bilmay turib xatti-harakat to‘g‘risida gapirish befoyda. Ko‘rib turganimizdek, xatti-harakatni belgilanishida quyidagi omillar mavjud:

- Berilgan shart-sharoit yoki taxminiy shart-sharoit (ongli ravishda aniqlanadi).
 - Maqsad (nima uchun, nima maqsadda?) – ongli ravishda aniqlanadi.
 - Harakatni psixofizik tarzda amalga oshirilishi (maqsadga erishish uchun nima qilaman?) – ixtiyoriy psixotexnikadan beixtiyoriy harakat qilishga o‘tish.
 - Moslama (qanday qilib harakat qilaman?) – beixtiyoriy darajadagi xatti-harakat.
- Shunday qilib berilgan shart-sharoit va maqsad ixtiyoriy ravishda ong, aqlni ishlatib aniqlanadi. Harakat va moslama beixtiyoriy tarzda ong osti darajasida paydo bo‘ladi.

Har bir xatti-harakatning ikki boshlang‘ich nuqtasi bo‘lib, biri-jismoniy, ikkinchisi ruhiy ko‘rinishga egadir. Ularning bir-biriga bog‘liqligi esa “psixofizik” (jismoniy, ruhiy) deb ataladi. Ular bilan yaqinroq tanishish maqsadida har birini alohida ko‘rib chiqamiz.

1. Jismoniy harakat.
2. Ruhiy harakat.

Ma'lum miqdordagi kuch ta'siri ostida o‘zimizni qurshab turgan moddiy olamga, buyum, narsaning holatiga o‘zgartirish kiritilsa, buni jismoniy xatti-harakat deymiz. Bundan kelib chiqadigan xulosa shuki, barcha jismoniy ishlar jismoniy harakat deb atalar ekan (arralash, chopish, kavlash, o‘rish va h.k.). Sport bilan aloqador bo‘lgan barcha harakatlar (suzish, tepish, ko‘tarish, urchish va h.k.) ham shular jumlasiga kiradi. Shuningdek, kundalik turmushda ro‘para keladigan harakatlar (kiyinish,

yuvinish, soch tarash: choy quyish, xonani yig'ishtirish va h.k.) ham yuqoridagi ro'yxatga kiradi. Va nihoyat, sahnada o'z hamrohimizga nisbatan bajaradigan harakatlarimiz (quchoqlash, o'tqazib qo'yish, kuzatib qo'yish, erkalash, yashirinish, kutib olish va h.k.lar) ham shular jumlasidandir.

Inson sezgisiga, ongiga, irodasiga, xohishiga nisbatan ko'rsatilgan ta'sirni ruhiy harakatlar deymiz.

Bunday holatda inson ta'sir ko'rsatiladigan obyektдан tashqari o'z ongiga ham ta'sir ko'rsatadi. Demak, aktyorning har qanday harakati, mana shu ruhiy ta'sir natijasida amalga oshirilib, uning ijodiy jarayonida asosiy o'rinni egallaydi.

Agar kundalik hayotimizni olib ko'radigan bo'lsak, bir tunning o'zida qancha odam bilan uchrashamiz. Kimdandir nimadir so'raymiz, kimgadir nimadir tushuntiramiz, kimnidir biron-bir narsaga ishontiramiz, biron narsaga iqror bo'lamiz, kimnidir maqtaymiz, kimdandir xafa bo'lamiz, kimdandir xursand bo'lamiz va h.k. Bularning hammasi o'sha, biz yuqorida aytgan ruhiy harakat hisoblanadi. Aktyorning sahnadagi barcha harakatlari xuddi mana shu ruhiy holatdan kelib chiqadigan natijaning o'zidir. Turli tovushlardan musiqa hosil bo'lganidek, ruhiy holatlardan xatti-harakat kelib chiqadi. Garchand bularning hammasi bizga yaxshi tanish bo'lsada har kim ham bu harakatlarni berilgan sharoitda bir hilda bajarmaydi. Nega deganda, urishishi kerak bo'lgan joyda bir odam ovutsa, boshqasi urishadi, kimdir do'q po'pisa qilsa, boshqasi iltimos qiladi. Garchi kundalik turmushimizda uchraydigan bu holatlar bir ko'rinishda mayda-chuyda, ikir-chikir hisoblansada, aslida, sahnadagi barcha muammolar mana shu mayda-chuyda, ikir-chikirlar yordamda vujudga keladi, bartaraf etiladi. Shu ruhiy yoki jismoniy holatlarni tartib bilan amalga oshirish natijasida aktyor pyesadagi obrazning berilgan shart-sharoitdagi vazifasini bajaradi. Keling, berilgan sharoitda ruhiy va jismoniy deb atalgan harakatlar faoliyatini birbiridan ajratib qarab chiqaylik. Ma'lumki, tashqi harakat jismoniy harakatni amalga oshirish vositasidir. Misol uchun, farzandimizni to'g'ri yo'lga solish uchun unga "do'q" qilib qo'rqitib qo'ymoqchi bo'lsak, avval eshikni ochib, uning xonasiga kiramiz. Qo'limizga bironbir

narsa (xivichmi, kamarmi) olib unga o‘q‘talamiz, qulog‘idan cho‘zib qo‘yamiz va h.k. Bir so‘z bilan aytganda, bir talay jismoniy harakatlarni amalga oshiramiz. Bunday harakatlar, odatda, bo‘ysundiruvchi harakatlar deyiladi. Negaki, boya biz aytib o‘tgan ruhiy ta’sir o‘tkazish uchun jismoniy harakatlar amalga oshirildi. Endi shu ishni aktyor sahnada bajarishi lozim bo‘lsa, ruhiy ta’sirni kuchaytirish va uni amalga oshirish uchun jismoniy harakatlarni yordamga chaqirib, ruhiy harakat xizmatiga qo‘yadi. Chunki, xonaga kirib, eshikni mahkamlash bilan jismoniy harakatni amalga oshirdik. Lekin nima maqsadda xonaga kirib, eshikni mahkamladik? Birovni tinchlantirish, ovutish, qo‘rqitish, iltimos qilish, tushuntirish kabi amallarni bajarish uchun shunday qildik. Demak, birgina xonaga kirib, ortimizdan eshikni mahkam yopish orqali turli vazifalarni bajarishni ko‘zlagan ruhiy harakatni jismoniy harakatga aylantirdik. Biroq, birgina jismoniy harakat orqali turli xil vazifani amalga oshirish mumkin ekan, jismoniy harakat ham ruhiy holatga ta’sir o‘tkazadi.

Demak, ruhiy holat bilan jismoniy harakat bir-biriga uzluksiz ta’sir o‘tkazadi. Misol uchun, o‘sha eshikni yopib, ichkaridagi odam bilan xoliroq gaplashmoqchimiz. Ammo eshik qurgur ochilib ketaveradi. Biz uni yopmoqchi bo‘lamiz, eshik esa yana ochiladi. Demak, mana shu jismoniy harakatimiz davomida bizda ruhiy o‘zgarish ro‘y beradi. Ya’ni a) asabiylashamiz, jahlimiz chiqadi va h.k. Demak, bu jismoniy harakatimiz bizning ixtiyorimizdan tashqari, ruhiy harakatimizga o‘z ta’sirini o‘tkazmasdan qolmaydi.

Ba’zan bajarilayotgan ishning ma’qul yoki noma’qul ekanligini bildirish uchun boshimizni qimirlatib, yoki aftimizni burishtirib, qaraymiz. Demak, bu imo-ishorali harakatdir. Ammo sezgilar orqali paydo bo‘ladigan imo-ishora bilan ruhiy harakat natijasida paydo bo‘ladigan imo-ishora bir biridan farq qiladi. Bularning birinchisi beixtiyoriy, ikkinchisi ixtiyoriy ravishda paydo bo‘ladi. Shuning uchun har bir aktyor, bu holatlarni o‘zlashtirib olgan bo‘lishi kerak.

Masalan, bir odamga so‘z bilan dakki berish, o‘rniga ko‘z qirimizni tashlash, ya’ni imo-ishora bilan, kifoyalanamiz. Natijada o‘sha odam o‘z vazifasini to‘g‘ri bajarishga

intiladi. Bu sharoitda, imo-ishoradan o‘rinli foydalanilgan bo‘ladi. Shuningdek, imo-ishora orqali buyurish, iltimos qilish, ishora qilish mumkin. Shu yo‘sinda bajarilgan vazifa hayotiylik kasb etadi. Lekin imo-ishora orqali afsuslanish, azoblanish, yomon ko‘rishni ifoda etib bo‘lmaydi. Bu hamisha soxta bo‘lib ko‘rinadi.

Demak, aktyor sahnadagi xatti-harakatni amalga oshirish uchun imo-ishora shaklini o‘zi tanlashi mumkin ekan. Ammo sezgilarni ifoda etish uchun imo-ishora shaklini tanlab bo‘lmaydi. Bu aktyorni bir qolipga tushib qolgan hunarmandga o‘xshatib qo‘yadi. Sezgilarni ifodalaydigan imo-ishoralar harakat davomida o‘zi paydo bo‘lishi kerak. Garchi, sharq muomola madaniyatida imo-ishoralar bilan amalga oshiriladigan harakatlar ustuvor ko‘rinishga ega bo‘lsada, sahnada amalga oshiriladigan harakatlar so‘z orqali amalga oshirilsa, ularning ta’sir kuchi ko‘proq bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. H.A.Mahmudova “Sahnaviy asarning xatti-harakat tahlili”
2. J.Mahmudov. “Aktyorlik mahorati”
3. X.Abdusamatov. “Drama nazariyasi”